

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 796 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi,
O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeva	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusniddinova	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ish bilarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Nazullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlari.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarining bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АКТИВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Бердиев Гайрат Ибрагимович

Заведующий кафедры “Бухгалтерского учета и финансов”, PhD, доцент, Гулистанский государственный университет, Узбекистан.

Маликова Севинч Телман кизи

Студентка Гулистанского государственного университета, факультет “Цифровая экономика и инновации”, Узбекистан

Люсиков Артемий Александрович

Студент Гулистанского государственного университета, факультет “Цифровая экономика и инновации”, Узбекистан

Аннотация: Данная научная статья представляет обзор зарубежного опыта активизации экономической активности домохозяйств. В статье рассматриваются различные методы и механизмы поддержки, включая социальные пособия, образовательные программы, финансовую поддержку, стимулирование предпринимательства и инвестиции в инновации. Анализируются эффективность программ в контексте стимулирования экономической активности домохозяйств. Результаты исследования могут быть использованы для разработки более эффективных стратегий и мероприятий по поддержке экономической активности национальных домохозяйств.

Ключевые слова: социальные пособия, образовательные программы, финансовая поддержка, предпринимательство, налоговые льготы, кредитование, стартапы.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada xo'jaliklarning iqtisodiy faolligini oshirish bo'yicha xorijiy tajribalar haqida umumiy ma'lumot berilgan. Maqolada qo'llab-quvvatlashning turli usullari va mexanizmlari, jumladan, ijtimoiy imtiyozlar, ta'lim dasturlari, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni rag'batlantirish va innovatsiyalarga investitsiyalar ko'rib chiqiladi. Uy xo'jaliklarining iqtisodiy faolligini rag'batlantirish doirasidagi dasturlarning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalaridan milliy uy xo'jaliklarining iqtisodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha yanada samarali strategiya va tadbirlarni ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: ijtimoiy imtiyozlar, ta'lim dasturlari, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik, soliq imtiyozlari, kreditlash, startaplari.

Abstract: This scientific article provides an overview of foreign experience in enhancing the economic activity of households. The article examines various methods and mechanisms of support, including social benefits, educational programs, financial support, entrepreneurship stimulation and investment in innovation. The effectiveness of programs in the context of stimulating household economic activity is analyzed. The results of the study can be used to develop more effective strategies and activities to support the economic activity of national households.

Key words: social benefits, educational programs, financial support, entrepreneurship, tax benefits, lending, startups

ВВЕДЕНИЕ

В современной экономике одним из ключевых факторов устойчивого экономического развития является активизация экономической деятельности домохозяйств. Домохозяйства играют важную роль в формировании спроса, создании благосостояния и обеспечении социальной стабильности в обществе. Однако в различных странах мира уровень экономической активности домохозяйств может значительно различаться, и во многих случаях наблюдается необходимость в активизации этой деятельности для стимулирования экономического роста и повышения уровня жизни.

Проблематика активизации экономической активности домохозяйств является многогранной и включает в себя аспекты как социальной политики, так и экономической стратегии государства. В условиях глобальных вызовов, таких как демографические изменения, технологические инновации и экологические проблемы, активное участие домохозяйств в экономике становится ключевым фактором для обеспечения устойчивого развития.

Целью данной статьи является анализ зарубежного опыта в активизации экономической активности домохозяйств с целью выявления эффективных методов и механизмов, которые могут быть применены в контексте других стран. В свете этой цели мы рассмотрим различные аспекты зарубежного опыта, такие как системы социальной поддержки, стимулирование предпринимательской активности, образовательные и инновационные программы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Экономическая активность домохозяйств охватывает широкий спектр действий и решений, направленных на производство, потребление и распределение товаров и услуг в экономике. Включает в себя работу, потребление, инвестирование, сбережения, а также участие в финансовых операциях и рынках. Роль экономической активности домохозяйств в экономике состоит в том, чтобы обеспечивать спрос на товары и услуги, стимулировать производство, формировать доходы и благосостояние населения, а также определять общий уровень экономического развития и роста страны. Важно отметить, что экономическая активность домохозяйств является ключевым элементом макроэкономической деятельности и влияет на функционирование и развитие экономики в целом.

В современном мире успешные стратегии и программы, направленные на стимулирование экономической активности домохозяйств, являются важным инструментом для обеспечения стабильного и устойчивого развития общества. Различные страны внедряют разнообразные подходы и механизмы, целью которых является поддержка экономической самостоятельности и повышение благосостояния граждан. Рассмотрим примеры успешных стратегий и программ, применяемых в развитых странах, которые демонстрируют эффективность в повышении уровня экономической активности и улучшении жизни домохозяйств.

В США система налоговых вычетов и кредитов American Opportunity Tax Credit (АОТС) способствует инвестициям в образование, здравоохранение и жилищные услуги ^[1]. Государственные налоговые вычеты за расходы на образование позволяют домохозяйствам экономить деньги на оплате учебных расходов для себя и своих детей. Также существует Программа Health Savings Account (HSA), предоставляет домохозяйствам налоговые льготы за медицинские расходы ^[2]. Эти счета позволяют домохозяйствам откладывать деньги на медицинские расходы и использовать их для оплаты медицинских услуг, лекарств и других расходов.

Федеральные и региональные программы по поддержке предпринимательства, такие как Small Business Administration (SBA), предоставляют финансовую поддержку и консультационные услуги малому и среднему бизнесу. SBA предлагает доступ к кредитам, грантам, программам обучения и консультационным услугам для помощи предпринимателям в старте и развитии своего бизнеса ^[3]. Это способствует созданию новых рабочих мест, росту экономической активности и повышению уровня доходов домохозяйств.

Section 8 Housing Choice Voucher Program – программа предоставляет субсидии на жилье для семей с низким доходом, позволяя им снимать жилье по более низкой арендной плате. Программа Section 8 обеспечивает стабильное жилье для домохозяйств, снижая финансовую нагрузку на семьи ^[4].

Federal Housing Administration (FHA) Loans: предоставляет кредиты под низкий процент для приобретения жилья, особенно для первых покупателей и семей с низким доходом ^[5]. Эти кредиты имеют более гибкие условия, чем традиционные ипотечные кредиты, и позволяют домохозяйствам стать собственниками жилья.

Эти программы являются лишь некоторыми из множества инициатив, направленных на поддержку экономической активности домохозяйств в США. Они помогают семьям улучшить свой финансовый статус, обеспечить доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и жилью, а также поддерживают предпринимательство и создание новых рабочих мест.

В Германии система социальной защиты играет ключевую роль в поддержке экономической активности домохозяйств. Программа социальной защиты, такие как Arbeitslosengeld (ALG), обеспечивают стабильность доходов и уровень потребления для лиц, потерявших работу по причинам, не зависящим от них самих ^[6]. Эти пособия выплачиваются на протяжении определенного периода времени и зависят от предыдущих заработков заявителя. Так же в Германии существует программа Kindergeld, которая предоставляет семьям на каждого ребенка пособие, причем сумма пособия зависит от количества и возраста детей и выплачивается ежемесячно ^[7]. Программа Elterngeld предоставляется родителям в случае рождения или усыновления ребенка, компенсируя часть упущенного дохода в период ухода за младенцем ^[8]. Эти меры помогают семьям с детьми сохранить финансовую устойчивость и продолжить активное участие в экономической жизни страны.

Германия также активно инвестирует в образование и обучение, придавая особое значение высокому качеству своей системы образования. Это обеспечивает высокий уровень подготовки рабочей силы и способствует развитию инновационной экономики.

Стоит отметить программу Dual Education System – систему двойного образования, которая предоставляет студентам возможность обучения как в учебных заведениях, так и на практике в компаниях ^[9]. Эта инновационная система способствует формированию квалифицированных специалистов, обладающих не только теоретическими знаниями, но и практическим опытом работы. Кроме того, существует программа Bildungsgutschein, которая обеспечивает финансовую поддержку для лиц, желающих получить дополнительное образование или профессиональное обучение, что способствует улучшению их карьерных перспектив и адаптации к изменениям на рынке труда ^[10].

Поддержка предпринимательства в Германии играет ключевую роль в стимулировании экономической активности и способствует развитию инноваций и конкурентоспособности. Одной из таких программ является Existenzgründungsberatung, предоставляющая консультационные услуги для потенциальных предпринимателей ^[11]. Эти услуги помогают в разработке бизнес-плана, поиске финансирования и успешном запуске собственного бизнеса. Такая поддержка обеспечивает предпринимателям необходимые знания и ресурсы для успешного старта и развития своего бизнеса.

Эти программы инициированы государством и различными общественными организациями с целью обеспечения финансовой стабильности, социальной защиты и развития человеческого капитала в Германии. Они способствуют увеличению уровня экономической активности домохозяйств и поддерживают устойчивость экономического роста.

В Японии высокий уровень экономической активности домохозяйств действительно поддерживается за счет активных мер по стимулированию инноваций и развитию технологий. Одной из ключевых стратегий является государственное финансирование научных исследований, которое активно осуществляется через различные программы и инициативы. Государственные гранты и финансирование предоставляются для научных исследований в различных областях, включая информационные технологии, биотехнологии, робототехнику, энергетику и другие, что способствует развитию инновационной экономики.

Одной из важных программ является Strategic Innovation Promotion Program (SIP), которая направлена на стимулирование инноваций в различных отраслях экономики ^[12]. Программа финансирует научные исследования и разработки, призванные создать новые продукты, технологии и услуги с высоким потенциалом для экономического развития. Такие меры позволяют Японии оставаться в числе ведущих стран по инновациям и эффективно поддерживать экономическую активность домохозяйств.

Поддержка разработки новых технологий является приоритетной задачей для Японии, и государство активно финансирует работы в этой области. В частности, финансируются проекты по искусственному интеллекту, робототехнике, квантовым вычислениям и синтетической биологии. Государственные программы стимулируют сотрудничество между академическими учреждениями, промышленностью и правительством с целью перевода научных исследований в инновационные продукты и услуги, что способствует экономическому росту страны.

Одной из ключевых программ в этой сфере является Japan Science and Technology Agency (JST) – государственное агентство, которое финансирует и координирует научные исследования в различных

областях, включая информационные технологии, биотехнологии, энергетику и другие ^[13]. Программа JST направлена на поддержку инновационных проектов и научных исследований с целью развития новых технологий, что способствует укреплению позиций Японии как лидера в области науки и технологий.

Программа Japan Patent Office (JPO) Patent System Reform нацелена на модернизацию патентной системы с целью стимулирования инноваций и защиты интеллектуальной собственности ^[14]. Реформы включают в себя упрощение процедур выдачи патентов, сокращение времени на рассмотрение заявок и облегчение коммерциализации технологий путем более эффективного использования патентов.

С другой стороны, программа New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) является государственным агентством, специализирующимся на разработке и продвижении новых энергетических технологий и инноваций в промышленности ^[15]. Финансируя исследования и разработки в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и других секторах, программа NEDO стремится к содействию устойчивому развитию и повышению энергетической эффективности в стране.

В Японии активно развивается благоприятная среда для стартапов и предпринимательской активности благодаря государственным программам, направленным на поддержку молодых предпринимателей. Эти программы предоставляют финансовую поддержку, инвестиционные возможности и консультационные услуги, обеспечивая стартапам необходимые ресурсы для успешного развития. Такая поддержка особенно важна для тех, кто стремится внедрить новые технологии и инновации на рынке, способствуя тем самым развитию экономики страны и укреплению ее позиций в мировой инновационной арене.

Примером успешной программы в этой области является Japan Innovation Network (JIN), которая предоставляет молодым предпринимателям и стартапам не только финансовую, но и техническую поддержку ^[16]. Организация активно содействует развитию инновационных проектов, помогая с привлечением финансирования на исследования и разработки, а также поддерживая в поиске инвесторов и партнеров. Такие инициативы оказывают существенное влияние на создание благоприятной среды для развития стартапов и стимулируют предпринимательскую активность в Японии.

В Японии развита высокоэффективная система образования, ориентированная на развитие технических и научных навыков у своих граждан. Высшие учебные заведения предоставляют обширные возможности для изучения научных дисциплин и развития профессиональных компетенций. Студенты имеют доступ к современным лабораториям и оборудованию, а также участвуют в исследовательских проектах под руководством опытных научных сотрудников. Такая система образования способствует формированию высококвалифицированных специалистов и укреплению научно-технического потенциала Японии.

В Швеции высокий уровень экономической активности домохозяйств поддерживается за счет эффективной социальной политики и активных инвестиций в образование и инновации.

Швеция так же сильна своей обширной системой социальной защиты, которая охватывает различные виды пособий, включая те, которые предоставляются по безработице, семейные пособия и пособия по уходу за детьми. Эти меры гарантируют стабильный уровень доходов для семей в случае временных трудностей или потери работы.

Пособие по безработице (Arbetslöshettersättning) – это одна из ключевых программ поддержки в Швеции, предоставляемая гражданам, оказавшимся без работы по определенным условиям ^[17]. Эти пособия способствуют сохранению стабильного уровня доходов для семей в период поиска новой занятости.

Швеция выделяет значительные ресурсы на образование на всех его уровнях, начиная от дошкольного и заканчивая высшим. Бесплатное образование и доступ к высококачественным учебным заведениям способствуют повышению уровня образования населения и формированию квалифицированной рабочей силы.

Система бесплатного образования в Швеции охватывает все уровни, включая высшее образование.. Это включает в себя бесплатные курсы и материалы для обучения. Кроме того, государство предоставляет студенческие стипендии (Studiemedel), которые направлены на поддержку учащихся во время обучения в университете, помогая семьям покрывать расходы на обучение и проживание студентов ^[18].

В Швеции инвестиции в инновационные проекты и научные исследования осуществляются через различные государственные фонды и программы финансирования. Например, Swedish Innovation Agency (Vinnova) выделяет средства для поддержки стартапов, инновационных предприятий и научных исследований с целью разработки новых технологий и продуктов ^[19]. Такие инициативы способствуют стимулированию инноваций и повышению конкурентоспособности экономики.

Эти программы и инициативы играют ключевую роль в поддержании высокого уровня экономической активности домохозяйств в Швеции, обеспечивая им стабильные доходы, доступ к образованию и возможность участвовать в инновационных проектах.

Изучение зарубежного опыта в области поддержки экономической активности домохозяйств подчеркивает разнообразие подходов, применяемых в различных странах. Это включает в себя социальные пособия, инвестиции в образование, стимулирование предпринимательства и инноваций, а также другие механизмы. Однако, наблюдается общая тенденция к приданию приоритета социальной защите и справедливости, что выражается в программных мерах по снижению неравенства и обеспечению стабильного уровня доходов.

ВЫВОДЫ

Изученный зарубежный опыт подтверждает, что успешные стратегии развития экономической активности домохозяйств включают комплексный подход, в котором сочетаются социальные программы поддержки, инвестиции в образование и инновации, а также стимулирование предпринимательства и создание благоприятной экономической среды. В странах, таких как Япония, Германия и Швеция, государственные программы финансирования научных исследований, разработки новых технологий и поддержки стартапов играют важную роль в поддержке экономической активности домохозяйств. Помимо этого, эффективные системы социальной защиты и образования способствуют укреплению финансовой стабильности и повышению квалификации трудовых ресурсов, что в свою очередь содействует устойчивому экономическому развитию. Выводы показывают, что важно создание гибкой и адаптивной системы поддержки, способной реагировать на изменения в экономической и социальной среде, чтобы обеспечить благополучие домохозяйств и устойчивое развитие экономики в целом.

Список используемой литературы:

1. American Opportunity Tax Credit [электронный ресурс] URL: <https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/aotc>
2. Health Savings Account (HAS): How HSAs Work, Contribution Rules [электронный ресурс] URL: <https://www.investopedia.com/terms/h/hsa.asp> (дата обращения 05.01.2024).
3. The Small Business Administration >электронный ресурс] URL: <https://courses.lumenlearning.com/suny-osintrobust/chapter/the-small-business-administration>.
4. Housing Choice Voucher Program Section 8 [электронный ресурс] URL: https://www.hud.gov/topics/housing_choice_voucher_program_section_8.
5. Federal Housing Administration (FHA) Loan: Requirements, Limits, How to Qualify [электронный ресурс] URL: <https://www.investopedia.com/terms/f/fhaloan.asp>.
6. Unemployment Benefit (ALG) [электронный ресурс] URL: <https://sozialplattform.de/en/content/unemployment-benefit-alg>.
7. Child benefits in Germany (Kindergeld) [электронный ресурс] URL: <https://www.iamexpat.de/expat-info/social-security/child-benefits-germany-kindergeld>.
8. Elternngeld / Parental Allowance in Germany [электронный ресурс] URL: <https://howtogermany.com/household/children-parental-allowance-germany-elternngeld/> (дата обращения 04.10.2022).
9. German dual apprenticeship system [электронный ресурс] URL: <https://www.expatrio.com/about-germany/german-dual-apprenticeship-system> (дата обращения 15.02.2024).
10. What is a Bildungsgutschein [электронный ресурс] URL: <https://www.match-talent.org/blog/bildungsgutschein> (дата обращения 08.11.2023).
11. Erste Schritte bei der Existenzgründung: Beratung und Finanzierung [электронный ресурс] URL: <https://www.steuertipps.de/selbststaendig-freiberufler/existenzgruendung/existenzgruendung-beratung-und-finanzierung>
12. Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP) [электронный ресурс] URL: <https://stip.oecd.org/covid/moip/case-studies/15>.
13. Japan science and technology agency (JST) [электронный ресурс] URL: <https://fundit.fr/en/institutions/japan-science-and-technology-agency-jst>.
14. An International Guide to Patent Case Management for Judges [электронный ресурс] URL: <https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/japan>.
15. About NEDO [электронный ресурс] URL: https://www.nedo.go.jp/english/introducing/introducing_index.html
16. Japan Innovation Network (JIN) [электронный ресурс] URL: <https://ji-network.org/en>.
17. Unemployment benefit in Sweden [электронный ресурс] URL: <https://www.norden.org/en/info-norden/unemployment-benefit-sweden>.
18. Sweden – For students [электронный ресурс] URL: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1130&intPageId=4806&langId=en>.
19. Swedish Innovation Agency // Vinnova [электронный ресурс] URL: <https://innovayt.eu/funding/vinnova>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

